

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

**BUGUNGI KUNDA TOSHKENT SHAHRIDAGI EKOLOGIK
MUAMMOLAR**

CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN TASHKENT CITY

Yormatova D.Y.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent.

Xushvaktova X.S.

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent.

Raximova X. M.

Urganch davlat universiteti, Urganch.

Muxammadiyev J. M.

O‘zbekiston davlat jahon tillari univrsiteti, Toshkent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahidagi ekologik mammolar ochib berilgan, unda muammolarnig kelib chiqish sabablari va chuchuk suv tanqisligini va biologik xilma-xillikninig kamayib borishini asosiy sabablari ekologik buhronlar ekanligi ko‘rsatilgan. Toshkent shahri havosidagi PM_{2,5} va PM-10 miqdorlarini kelib chiqishi ochiqlangan.

Kalit so‘zlar.Global isish, ekologiya, havo ifloslanishi, qattiq zarralar, yashil xudud.

Abstract. This article examines the environmental problems of the city of Tashkent, identifying the causes of their emergence. It shows that ecological crises are the primary factors contributing to freshwater scarcity and the ongoing decline in biodiversity. The sources of PM_{2.5} and PM₁₀ concentrations in the air of Tashkent are also analyzed.

Keywords: global warming, ecology, air pollution, particulate matter, green areas.

Toshkent shahri ekologiyasi haqida fikr yuritar ekanmiz, bu bugungi kunda shaharda yashayotgan va ko‘pchiligi hisobga olinmagan 8 million kishining sog‘ligi, umr ko‘rishi, uning iste‘mol qilayotgan oziq-ovqati, eng muhimi uning nafas olayotgan kislorodi va shahar atmosferasining havo Indeksi degan muammolarni bir marta

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

bo‘lsayam o‘ylab ko‘rishimiz lozimdir. Bir necha yildan beri iqlimshunos olimlar, ekologlar va gidrometostansiyasi mutaxasislarning bergan ma‘lumotlariga ko‘ra, Toshkent hari atmosferasini ifloslanishi jihatidan tufayli dunyoda birinchi o‘rinlardan birini egallab kelmoqda. Aniqrog‘i dunyoning ob-havosi ifloslangan 10 ta shaharining biri sifatida ma‘lum bo‘ldi. Shaharda bugungi kunda ekologik muammolar juda ko‘p, bularni bari insonlarni taqdiri va sog‘ligini belgilaydigan ko‘rsatkichlar hisoblanadi.

Shaharda odam sonining ortib borishi o‘z navbatida chuchuk suv tanqisligiga, qushlar, hayvonlar va yashil daraxtlarning kamayib borishiga olib kelmoqda. Mintaqada mavjud hayvon va o‘simlik turlarining 12 foizi yo‘qolish xavfi ostida ekanligi bashorat qilinmoqda. Masalan uy qurilayapti, baland 70-80 yillik daraxtlar kesilmoqda, o‘sha daraxtlarda qushlar avvallari uya qurgan va kechalari shu novdalarda uxlagan, daraxtlarni kovaklarida turli xil katta va kichik hayvonlar yashagan va o‘zlariga ozuqalar topib hayot kechirgan. Daraxt kesildi, demak, qushlar boshqa joylarga uchib ketadi, hayvonlarni ko‘pi nobud bo‘ladi, chunki ular qushlar kabi erkin emas, turli xil sabablar bilan o‘lib ketadi. Bugun biz ekologik oqibatlarni aslida o‘zimiz sababchi ekanligimizni tan olgimiz kelmaydi?

Keyingi yillarda chop etilgan ushbu ma‘lumotlar Markaziy Osiyodagi ekologik muammolarning kun sayin og‘irlashib borayotganligini ko‘rsatadi. Mamlakatimiz esa Markaziy Osiyo davlatlarining aholi soni eng ko‘p, oziq ovqat mahsulotlariga talabi katta 38 millon aholini ta‘minlashi lozim bo‘lgan hudud hisoblanadi. 2025 yil yil Hukumat tomonidan “Atrof muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili” deb qabul qilingan ekan, demak bu borada bizdan katta loyihalarni amalga oshirishni talab qiladi. “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida ekologik madaniyatni rivojlantirish, yashil hududlar yaratish va tabiiy zaruratni tashkil qiladi. Yoki 2024-2025 yillarda dunyodagi eng yuqori haroratga ega bo‘lgan kunlar shu yil yoz faslida kuzatildi. Bizni Toshkent shahrida keyingi 170 yilda mana shunday issiq havo harorati rekord darajaga yetganligi qayd qilindi.

Endi Global isishning Toshkent shahridagi atmosfera ifloslanishiga oid masalalarga to‘xtalamiz : ma‘lumki oxirgi yillarda Toshkent shahrida atmosfera havosining metan, azot oksidi, azot dioksidi, oltingugurt dioksidi, uglerod oksidikabi gazlar ruhsat etilgan me‘yoridan ortiq ekanligini, shahar havosi ifloslanish darajasi bilan dunyodagi katta megapolislar qatoridan o‘rin olayotganligini ma‘lumotlardan yaxshi bilamiz.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Bu masalaning ildizi qayerda?

Nega bunday ifloslanish yuz bermoqda?

Dunyoda qabul qilingan ifloslanish indeksi mavjud bo‘lib undagi atmosfera havosidagi og‘ir metallarning miqdori bilan bog‘liq bo‘ladi.

Ma‘lumki atmosferaning ifloslanish indeksi ikki xil o‘lchamda belgilangan - RM 10 va RM 2,5. RM 2,5.- eng xavfli ifloslantiruvchi o‘ta mayda zarrachalardir.

RM 10- zararli qattiq zarrachalar hisoblanadi.

Toshkent havosining ifloslanish indeksi aytilganda doimo RM 2,5 ko‘rsatkichga to‘xtaladi. Bu nima o‘zi?

RM 2,5 indeks ko‘rsatkichi aslida qanday paydo bo‘lmoqda nega u bizni hayotimizga xavf solayapti? Qayerdan paydo bo‘lmoqda uni bировlar olib kelib bizni shahrimizga quyib yuborayaptimi yo‘q, yana yo‘q!

Bu o‘ta mayda turli zararli gazlardan iborat bo‘lgan zarrachalar bo‘lib aslida avtomobillarni ishlashidan paydo bo‘lib atrofga tarqaladi va bunga mayda dispers zarrachalar deb ataladi. Ikkinchi manbasi turli xil yoqilg‘ilarni yonishidan atmosferaga uchib chiqadigan zaharli gazlarda iborat zarrachalardir.

RM 10- zararli qattiq zarrachalar qurilish tashkilotlaridan, isitish manbalaridan, va yirik avtomobillardan chiqayotgan katta zarrachalar hisoblanadi. Bu zarrachalar shamollar yordamida u yoki bu tomonga uchishi va tarqalishi mumkin. Ammo RM-2,5 indeksiga oid mayda zarrachalar bir joyda ikki haftagacha qolib ketadi. Ayniqsa namlik bilan to‘yingan holatida og‘irlashib atmosferada turib qoladi.

1-rasm. RM zarrachalarining xajm jihatidan ko‘rinishi.

Har ikkala RM-10 va RM-2,5 mayda zarrachalarni kelib chiqish sababchisi antropogen omillar-ya’ni insonlardir, ammo ba’zan yong‘inlar, vulqonlar, suv toshqinlari, shamollar, quyosh portlashi natijasida mayda zarrachalar atmosferaga

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

tashlanadi. Kundalik ushbu zarrachalarni hosil qiluvchilar aslida biz yashayotgan odamlar hisoblanamiz. Katta yirik shaharlarda ifloslanish darajasi ko‘p bo‘ladi. Masalan Loxur, Dehli, Shanxay shaharlarida odam soni juda ko‘p, ammo bizni shahrimizda odam soni ularga qaraganda 3-5,4,5 baravarga kam, ammo ifloslanish darajamiz ular bilan baravar.

2-rasm. RM zarrachalarining inson organizmiga kirib borishi.

Toshkent shahri atmosfera havosidagi PM2,5 mayda dispers zarrachalar miqdori ruxsat etilgan me‘yordan 3,4 baravar yuqori bo‘lganda yashovchi aholi va mehmonlarga ochiq havodagi faoliyatini cheklash va niqob taqib yurish tavsiya etildi.

Aslida Toshkent shahrining ob- havosining ifloslanishiga quyidagi antropogen omillar ta’sir ko‘rsatmoqda:

1. Ma’lumki mamlakatda eng katta qurilish maydoni poytaxt xisoblangan Toshkent shahrida ekanligi tufayli qurilish ishlari borilishi jarayonida uzluksiz ravishda qonunli va qonun buzilgan hollarda daraxtlar kesilib ketmoqda va natijada yashil hududlar kamaygan.

2. Shaharda qurilish ishlari bosh reja asosida olib borilmaydi, xolbuki katta shaharlarda ishchi hududlar va yotoq hududlar mavjud, masalan AQSH, Angliya, Germaniya kabi davlatlarda odamlar ish joyiga borib qatnab ishlaydilar, ammo ular yashaydigan uylari tinch hududlarda bir, ikki yoki uch qavatli uylarda joylashadi. Bizda esa, hozircha bunday arxitekturani ko‘rmaymiz yashash va ishlash hududlari bir joyda ekanligi insonlarni ekologiyasi buzilgan havodan nafas olishga sharoit yaratadi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3. Transport vositalarining ekologik darajasi, foydalanilayotgan yoqilg‘i va yo‘l harakatini tashkil etish sifatiga bog‘liq. Jumladan, Respublika bo‘yicha avtomobillar soni 2021 yilda 3,14 mln donani tashkil etgan bo‘lsa, 2023 yilda ularning soni 4,6 mln donaga yetdi.

4. Iqtisodiyot tarmoqlari va aholining ko‘mir yoqilg‘isidan 2019 yilda 3,9 mln tonna foydalanilgan bo‘lsa, 2022 yildabu raqam 5,3 mln tonnaga, 2025yilyakunigako‘raesa 66,7 mln tonnagayetgan vafoydalanishhajmiortmoqda.

Xulosa. Toshkent havosi ifloslanishiga yana bir sabab shahar tog‘lar bilan o‘ralgan va chuqurlikda joylashgan. Toshkent shaharida yashillikni ko‘paytirish orqaligina shaharni o‘rab turuvchi yashil belbog‘larni tashkil qilish, 8 million aholini tashuvchi transport vositalarini elektr toki bilan ishlashga almashtirish, mashinalarni yuvishda oqava suvlardan foydalanish, shahar ko‘chalariga baland bo‘yli ko‘p yillik daraxtlarni ekish kabi ishlarga e‘tibor berish zarurdir. Demak, mana shu ekologik buhronlarni oldini olish aslida biz insonlarning o‘z qo‘limizda, Tabiatni asrash va uni saqlab qolish burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 30 yanvardagi PF–16-son Farmoni bilan 2025 yil “Atrof-muhitni asrash va «yashil» iqtisodiyot yili” nomli qarori.
2. “O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi”. (O‘simliklar) Toshkent. Chinor. 2022. O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. (Hayvonlar) 2022, Toshkent.
3. Yormatova D. Ekologiya. Toshkent. Fan va texnologiyalar nashriyoti. 2021. 236 b.
4. O‘zbekiston Ekologiya va atrof muhitni himoya qilish qo‘mitasi ma’ruzasi. 2024. Toshkent. 125 b.
5. Xushvaqtova X.S. Yormatova D. Ekologiya va atrof muhitni himoya qilish. Toshkent. Fan va texnologiyalar nashriyoti. 2024 261 b.
6. O‘. Xo‘janazarov, Sh. Yakubjonova . “Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish” Toshkent. TDPU 2018 (O‘quv qo‘llanma)